

TALABALARNING MUXANDISLIK GRAFIKASI FANIDAN DASTLABKI BILIMLARINI ANIQLASH USULLARI

¹Yakubova Maxmuda Urushvayevna, ²Abduraxmonova Odina

¹Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik valifikatsiyalar instituti “Intellectual tizimlar” kafedrasida katta o'qituvchisi

²Belarus-O'zbekiston qo'shma tarmoqlararo amaliy texnik valifikatsiyalar instituti “Kompyuter mexotronikasi” yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223095>

Annotatsiya. Bu maqolada Muxandislik grafikasi fanidan talabalarning yangicha usulda olgan bilimni aniqlash metodikasi bo'yicha metodik tavsiyalar yoritilgan.

Kalit so'zlari: bilim, ko'nikma, malaka, fazoviy tasavvur, qobiliyat, test, savodxonlik, tadqiqot.

Аннотация. В данной статье рассмотрены методические рекомендации по методике определения знаний, полученных студентами по предмету инженерной графики по-новому.

Ключевые слова: знания, навыки, квалификация, пространственное воображение, способности, тест, грамотность, исследования.

Abstract. This article discusses methodological recommendations on the methodology for determining the knowledge gained by students on the subject of descriptive geometry in a new way.

Keywords: knowledge, skills, qualifications, spatial imagination, test, ability, literacy, research.

KIRISH

Muxandislik grafikasi fanidan har bir semestr davomida joriy, oraliq hamda yakuniy nazorat ishlari o'tkaziladi. O'tkaziladigan nazoratlar esa turlicha bo'lib, ular yozma ish, grafik ish, savol-javob, qisqa testlar kabi ko'rinishlarda bo'ladi. Yozma va grafik ishlarning qiyinlik darajasi asosan talabalarning o'tilgan mavzularni o'zlashtirishiga qarab bajarish mo'ljallangan. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, ko'p hollarda talaba testlarni bajarish jarayonida javoblarni tahminan, tavakkal va tasodifan belgilaydi.

Bu holni bartaraf qilish uchun muxandislik grafikasining dastlabki, ya'ni proyeksiyalash usullari, fazoni chorak va oktantlarga bo'lish, nuqtaning proyeksiyalar tekisliklaridagi o'rni va boshqa mavzulari asosida test-sinov ishlarini o'tkazib, so'ngra ularni bajarishni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki, talaba proyeksiyalash usullari, fazoning chorak va oktantlarga bo'linishini, nuqtaning chorak va oktantlardagi proyeksiyalarini o'zlashtirmas ekan, muxandislik grafikasi fanini o'zlashtirishi qiyin kechadi. Barcha buyum yoki mashina detallari sirtlardan, sirtlar esa to'g'ri yoki egri chiziqlardan iborat, bularning barchasi esa nuqtalardan tuzilgan. Shuning uchun talaba proyeksiyalash usullarida nuqtani proyeksiyalashni mukammal o'rganishi lozim. Shuning uchun talaba nuqtaning proyeksiyasi uning fazodagi o'rnini yetarli darajada aniqlay olmaydi, shuning uchun uning avval ikkita proyeksiyalar tekisligiga, so'ngra uchta proyeksiyalar tekisligiga proyeksiyalash maqsadga muvofiqdir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, o'qitish jarayonida barcha fanlardan test savollari tuzish va ular yordamida maxsus tuzilgan masalalarni yechish hozirgi kunda keng foydalanilmoqda. Bu bir tarafdin o'quv rejasida auditoriya yuklamasining qisqarishi, ikkinchi tarafdin qisqa vaqt mobaynida talabalar

bilimlarini tezkorlik bilan baholashga bo'lgan ehtiyoj bilan bog'liqdir. Muxandislik grafikasi kursida talabalarning olgan bilimlarini baholashning an'anaviy usuli ma'lum tartib bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlarga ega. Birinchi kurs talabari uchun ushbu fanni o'zlashtirishda “Chizma geometriya”ning umum-muhandislik sohasining ilk bosqichi ekanligi ma'lum bir qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda ko'pchilik o'qituvchilar vaqtni tejash maqsadida axborot texnologiyalardan foydalanishni tavsiya qilmoqdalar. Talabalar javoblarni alohida joylashgan yozuv qog'ozidaga jadvalga kiritadilar. Test savollari tuzilishiga ko'ra ko'p marotaba ishlatilishi mumkin.

Birinchi test savollari. Birinchi test proyeksiyalash xossalariga tegishli bo'lib, talabalar bilimi quyidagi savollar yordamida baholanadi:

- 1.1. Markaziy proyeksiyalashning qanday xossalari mavjud?
- 1.2. Quyida keltirilgan qanday xossalar parallel proyeksiyalashga ta'luqli?
- 1.3. Quyidagi berilgan qaysi xossalar markaziy proyeksiyalarga tegishli?
- 1.4. Quyida berilgan qaysi xossalar to'g'ri burchakli (ortogonal) va markaziy proyeksiyalashni farqini ko'rsatib beradi?
- 1.5. Quyida berilgan qaysi xossalar to'g'ri burchakli (ortogonal) yoki parallel proyeksiyalashga tegishli?

Talabalar yuqorida berilgan savollarga quyidagi javoblar variantidan foydalaniladi:

- a) Tekislikda yotuvchi tekis figura proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lmasa, uning to'g'ri burchakli proyeksiyasi o'zining haqiqiy kattaligidan kichik bo'ladi.
- b) Nuqtaning proyeksiyasi nuqta bo'ladi.
- c) To'g'ri chiziqlarning kamida ikki proyeksiyasi mos ravishda o'zaro parallel bo'lsa, ular fazoda ham o'zaro parallel bo'ladi.
- d) To'g'ri chiziqning proyeksiyasi qachon nuqta ko'rinishida bo'ladi.
- e) Berilgan tekis figura proyeksiyalar tekisligidan biriga parallel joylashgan bo'lsa, u shu tekislikda haqiqiy kattalikda proyeksiyalanadi.
- f) Nuqtaning proyeksiyasi uning fazodagi holatini aniqlay olmaydi.
- g) Proyeksiyalash markazidan o'tmaydigan barcha to'g'ri chiziqlarning markaziy proyeksiyalari ham to'g'ri chiziq bo'ladi.
- h) Parallel proyeksiyalashda proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lgan kesmaning proyeksiyasi berilgan kesmaning haqiqiy uzunligiga teng bo'ladi.
- i) Parallel proyeksiyalashda to'g'ri chiziq kesmasining proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lmasa, u kesmaning proyeksiyasi o'zidan kichik bo'lib proyeksiyalanadi.
- j) Parallel proyeksiyalashda to'g'ri chiziq kesmasi proyeksiyalar tekisligiga parallel bo'lsa, u kesmaning proyeksiyasi o'ziga teng bo'ladi.

Ikkinchi test savollari. Ikkinchi test savollari chizma geometriyaga oid atamalar haqidagi savollarni o'z ichiga oladi. Uning bir qismi proyeksiyalash xossalariga ham ta'luqli bo'ladi. Quyida keltirilgan matn orasida tushirib qoldirilgan so'zlar yoki jummalarni topib o'z o'rniga qo'yish talab qilinadi.

- 2.1. (55; 25; -10) koordinatali nuqta ... joylashadi.
- 2.2. (20; 5; 65) koordinatali nuqta ... joylashadi.
- 2.3. (10; -45; 30) koordinatali nuqta ... joylashadi.

- 2.4. (55; 0; 0) koordinatali nuqta ... joylashadi.
- 2.5. (0; 0; 10) koordinatali nuqta ... joylashadi.
- 2.6. (0; 12; 0) koordinatali nuqta ... joylashadi.
- 2.7. (25; 50; 0) koordinatali nuqta ... joylashadi.

Uchinchi va to'rtinchi test savollari. Quyida uchinchi va to'rtinchi testlarda nuqtaning birinchi va turli oktantlarda joylashgan vaziyatlariga oid savollari berilgan (1-2 chizmalar). Birinchi oktant misolida (3-test)

1- chizma.

Turli oktantlar misolida (4-test)

- 4.1. chizma.
- 4.2. Gorizontal proyeksiyalar tekisligida yotgan nuqtani ko'rsating.
- 4.3. O'z o'qida yotgan nuqtani ko'rsating.
- 4.4. Frontal proyeksiyalar tekisligida yotgan nuqtani ko'rsating.
- 4.5. O'z o'qida yotgan nuqtani ko'rsating.
- 4.6. Ikkinchi oktantda joylashgan nuqtani ko'rsating.
- 4.7. Ox o'qida yotgan nuqtani ko'rsating.
- 4.8. Umumiy vaziyatdagi nuqtani ko'rsating.
- 4.9. Birinchi oktantda joylashgan nuqtani ko'rsating.
- 4.10. To'rtinchi oktantda joylashgan nuqtani ko'rsating.
- 4.11. Uchinchi oktantda joylashgan nuqtani ko'rsating.
- 4.12. Profil proyeksiyalar tekisligida yotgan nuqtani ko'rsating.

Grafik masala qismining bitta varianti rasmda ko'rsatilgan. Bunday grafik masalalarning turli hil variantlarini ishlab chiqish mumkin.

Yuqorida berilgan test savollari yordamida quyida har biri tarkibida 5 tadan savol bo'lgan 10 ta variant (1-jadval) o'zining grafik masalalari bilan tuzilishi keltirilgan.

1-jadval

Talaba oladigan variantl ar	savo	javo	To'g' ri javob								
	<i>l</i>	<i>b</i>									
1- variant	2.1		1.3		3.1		4.2		4.5		

2- variant	4.1		2.2		3.5		1.5		4.6	
3- variant	2.3		1.1		4.9		4.7		3.2	
4- variant	1.4		4.2		3.8		3.3		2.5	
5- variant	3.1		2.4		1.2		4.9		3.6	
6- variant	1.4		2.6		3.2		4.3		3.7	
7- variant	3.5		4.2		1.2		4.11		2.8	
8- variant	2.7		1.1		4.6		3.4		2.6	
9- variant	3.1		4.10		1.3		4.8		2.3	
10-variant	1.5		2.9		3.6		1.2		4.5	

Mazkur test savollariga talabning bergan javobini baholash 5 balli tizim asosida har bir to'g'ri javobga 1 ball bilan baholanadi.

Yuqoridagi taklif qilingan testlarning chizma geometriya fani

o'qitiladigan oliy ta'lim muassasalarining 1-kurs talabalarida tadbirg'i ularning chizma geometriya fanidan dastlabki olgan bilimlarini tekshirishda, ya'ni fan haqida dastlabki tushunchasini shakllantirishi ijobiy natijalar beradi. Sababi, keltirilgan test namunalari yordamida talabning fandan olgan dastlabki tushuncha hamda bilimlarini ob'ektiv tarzda baholanishini ta'minlaydi.

XULOSA

Hozirgacha foydalanib kelinayotgan testlarning kamchiligi shundan iboratki, talabalar test javoblarini belgilashda tahminiy, tavakkal, yuzaki belgilashlari asosida ham ijobiy ball olishlari mumkin. Yuqorida taklif qilingan testlarning qo'llanilishi, birinchidan, talabalarga semestr boshida o'zlarining bilimlarini xolisona tekshirib olishga, fanga nisbatan qiziqishlari ortishiga, fanga ko'proq e'tibor berishlariga undasa, ikkinchidan, test javoblarini belgilash ulardan chuqur fazoviy tasavvur va bilimni talab qiladi. Yuqorida keltirilgan testlarning tuzilish usuli esa test oluvchiga biroz yengillik tug'diradi. Chunki berilayotgan variantdagi test savollari beshtadan iborat bo'lishi talabalarining bilimlarini oson baholash imkoniyatini beradi. Bu esa, o'z-o'zidan ta'lim sifatini va samaradorligini oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Халимов Мохир Каримович. Роль самостоятельной работы в профессиональной подготовке будущих педагогов. Young scientist, ISSN: 2072- 0297 International scientific journal, No. 4 (108) / 2016 part II, -pp. 845-856 Kazan. <https://elibrary.ru/item.asp?id=25620795>
2. Халимов, М. К. Сравнение продуктивности учебной доски и проектора в преподавании предметов, входящих в цикл инженерной графики / М. К. Халимов, Р. Р. Жабборов, Б. Х. Абдуханов, А. А. Мансуров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 6 (192). — С. 203-205. — URL: <https://moluch.ru/archive/192/48066/>
3. Xalimov, M. K., & Asanova, A. S. (2022, January). CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANIB TALABALARNING DASTLABKI TUSHUNCHALARINI

4. SHAKLLANTIRISH. In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 1).
5. Xalimov, M. K., Mirzaliyev, Z. E., & Mashrabbayev, X. N. (2022, January). CHIZMACHILIK FANINI O’QITISH JARAYONIDA O’QUVCHILAR IJODKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI (MAKTAB
6. CHIZMACHILIGI MISOLIDA). In *International journal of conference series on education and social sciences (Online)* (Vol. 2, No. 1).
7. Seytimbetov, S. M. (2022). TALABALARNING IJODKORLIK OBILYATINI GEOMETRIK SHAKLLARNI PARAMETRLASH MASALALARI ORQALI
8. RIVOJLANTIRISH. *Бошқарув ва Этика Қоидалари онлайн илмий журнали*, 2(3), 27-32.
9. Shoxboz Dilshodbek O’G’Li Dilshodbekov, & Aldiyar Alisher O’G’Li Abdulxatov (2022). MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O’QITISHDA ZAMONAVIY GRAFIK DASTURLARDAN FOYDALANISH METODIKASI.
10. Scientific progress, 3 (3), 7-14.